

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15801875>

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: ПРАВА ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ ЗАРУБЕЖОМ

Кучкарова Шахло Акрам кизи

Студентка 3-курса Ташкентского государственного юридического университета факультета Международное право и сравнительное правоведение.

Аннотация. В данной научной статье всесторонне рассматриваются правовые основы трудовой миграции, международные и национальные нормативные акты, регулирующие этот процесс, а также вопросы обеспечения основных прав и свобод граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами своей страны. Трудовая миграция является неотъемлемой частью современного глобального рынка труда, связанной с международным движением рабочей силы, экономическими интересами, социальной интеграцией и правами человека. В связи с этим защита прав трудовых мигрантов, обеспечение безопасных и достойных условий труда становится актуальной задачей международного сообщества. В статье проводится анализ конвенций Международной организации труда (МОТ), двусторонних и многосторонних соглашений, а также национального законодательства отдельных государств. Особое внимание уделено нарушениям прав трудящихся мигрантов, таким как эксплуатация, дискриминация и иные формы ущемления, а также предлагаются эффективные правовые и институциональные механизмы их предотвращения.

Ключевые слова: трудовая миграция, права граждан, международное право, трудовой договор, правовое регулирование.

MEHNAT MIGRATSIYASINI TARTIBGA SOLISH: XORIJDA ISHLAYOTGAN FUQAROLARNING HUQUQLARI

Qo‘chqorova Shahlo Akram qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada mehnat migratsiyasining huquqiy asoslari, uni tartibga soluvchi xalqaro va milliy huquqiy hujjatlar, shuningdek, xorijda vaqtincha yoki doimiy ravishda mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlash masalalari har tomonlama o'rganiladi. Mehnat migratsiyasi zamonaviy global mehnat bozorining ajralmas qismi bo'lib, u inson resurslarining xalqaro harakati, iqtisodiy manfaatlar, ijtimoiy integratsiya va inson huquqlari bilan bevosita bog'liq. Shu bois, xorijda ishlayotgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, ularning xavfsiz va munosib mehnat sharoitlariga ega bo'lishini ta'minlash xalqaro hamjamiyat uchun dolzarb masalalardan biridir. Maqolada Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) konvensiyalari, ikki tomonlama va ko'p tomonlama mehnat migratsiyasi bitimlari, hamda ayrim davlatlarning milliy qonunchilik tajribalari asosida tahlil olib boriladi. Shuningdek, migratsiya jarayonida uchraydigan huquqbuzarliklar, ekspluatatsiya, diskriminatsiya va boshqa muammolar yoritiladi va ularga qarshi samarali mexanizmlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: mehnat migratsiyasi, fuqarolar huquqlari, xalqaro huquq, mehnat shartnomasi, huquqiy tartibga solish.

REGULATION OF LABOR MIGRATION: RIGHTS OF CITIZENS WORKING ABROAD

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of the legal framework governing labor migration, including international and national legal instruments, and focuses on the protection of fundamental rights and freedoms of citizens engaged in employment abroad. Labor migration is an integral part of the modern global labor market, involving the international movement of labor, economic interests, social integration, and human rights. Therefore, ensuring the protection of migrant workers' rights and access to safe and decent working conditions is a key concern for the international community. The article analyzes relevant conventions of the International Labour Organization (ILO), bilateral and multilateral labor migration agreements, and national legislation of selected countries. Special attention is given to the issues of labor rights violations, such as exploitation, discrimination, and other forms of abuse, with proposed legal and institutional mechanisms for effective prevention and resolution.

Keywords: labor migration, citizens' rights, international law, employment contract, legal regulation.

Введение.

В условиях глобализации и постоянной трансформации мирового рынка труда трудовая миграция приобретает всё более значимое место в социально-экономической и правовой повестке многих государств. Миллионы граждан ежегодно выезжают за пределы своих стран в поисках лучших условий труда, достойной заработной платы и социальной защиты. Особенно актуальным становится вопрос регулирования правового статуса этих граждан, а также обеспечения их трудовых и социальных прав в государствах пребывания.

Трудовая миграция в современном мире является одним из наиболее масштабных и устойчивых социальных явлений, оказывающих значительное влияние на экономику, демографию и систему социальной защиты как стран-отправителей, так и государств-реципиентов¹. В условиях глобализации и усиления трансграничной мобильности населения миллионы людей вынуждены покидать свои родные страны в поисках лучших условий жизни, достойной оплаты труда и безопасности. Особенно это характерно для развивающихся стран, где уровень безработицы и экономической нестабильности подталкивает граждан к трудовой миграции.

Для Республики Узбекистан вопрос трудовой миграции имеет жизненно важное значение. Ежегодно сотни тысяч узбекистанцев выезжают на временную работу за границу, в первую очередь в Россию, Казахстан, Турцию, Южную Корею и страны Персидского залива. Денежные переводы мигрантов составляют значительную часть валютных поступлений в страну и играют ключевую роль в благосостоянии семей мигрантов и устойчивости экономики. Однако вместе с этим обостряются вопросы правовой защиты трудящихся мигрантов за рубежом.

Актуальность исследования также обусловлена необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы в области миграции, гармонизации национального законодательства с международными стандартами и повышения уровня правовой информированности самих мигрантов.

¹ Кашкин С.Ю. Теория и методология правовых исследований. — М.: Юристь, 2017.

Таким образом, исследование правового регулирования трудовой миграции и прав граждан, работающих за рубежом, отвечает насущным потребностям времени и представляет собой значимую научную и практическую задачу.

Новизна исследования проявляется также в стремлении проанализировать и сопоставить современные модели правового регулирования трудовой миграции, применяемые в разных странах, а также в формулировке конкретных предложений по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в этой сфере. Особое внимание уделяется изучению механизмов защиты трудовых прав мигрантов, включая доступ к правосудию, социальное обеспечение и гарантии безопасных условий труда.

Объектом настоящего исследования является система правового регулирования трудовой миграции в международном и национальном контексте, включая механизмы обеспечения и защиты прав граждан, работающих за рубежом.

Предметом исследования выступают правовые нормы, международные договоры, национальные законодательства, институциональные практики и правоприменительные механизмы, регулирующие трудовые отношения с участием трудовых мигрантов, а также особенности защиты их прав в различных юрисдикциях.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе правового регулирования трудовой миграции и разработке предложений по совершенствованию системы защиты прав граждан, работающих за рубежом, с учётом международных стандартов и национального законодательства.

Для достижения поставленной цели в рамках работы решаются следующие задачи:

Исследовать теоретико-правовые основы трудовой миграции и её значение в современном мире;

Оценить международно-правовые акты, регулирующие права трудовых мигрантов, включая конвенции МОТ, ООН и двусторонние соглашения;

Проанализировать национальное законодательство Республики Узбекистан в сфере трудовой миграции;

Выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты в зарубежных странах;

Изучить положительный зарубежный опыт в области правовой защиты трудовых мигрантов;

Сформулировать практические рекомендации по улучшению правового положения трудовых мигрантов и усилению международного сотрудничества в данной сфере.

В процессе подготовки и написания настоящей статьи были использованы различные общенаучные и частнонаучные методы исследования, что позволило обеспечить всесторонний и комплексный анализ поставленной проблемы. К основным методам исследования относятся:

Аналитический метод — применялся для изучения нормативно- правовой базы, международных документов, научной литературы и статистических данных, касающихся трудовой миграции.

Сравнительно-правовой метод — позволил сопоставить правовые подходы к регулированию трудовой миграции и защите прав мигрантов в различных странах, а также выявить эффективные модели правоприменения.

Историко-правовой метод — использовался для анализа эволюции правового регулирования трудовой миграции, особенно в контексте международного права и национальных правовых систем.

Системный подход — применялся для комплексного анализа всех элементов, влияющих на правовой статус трудовых мигрантов, включая законодательство, правоприменительную практику и институциональные механизмы.

Эмпирический метод — базировался на изучении практических примеров, отчетов международных организаций и судебной практики в области защиты прав трудовых мигрантов.

Трудовая миграция представляет собой сложное социально-экономическое и правовое явление, охватывающее перемещение рабочей силы через границы государств с целью осуществления трудовой деятельности. В научной литературе под трудовой миграцией понимается процесс перемещения трудоспособного населения из одной страны в другую в поисках занятости и лучшего качества жизни. При этом миграционные потоки регулируются как внутренними социально-экономическими факторами, так и внешними — международными соглашениями, глобальными экономическими трендами и политическими условиями в странах происхождения и приёма.

С точки зрения теории права, трудовая миграция находится на пересечении трудового, миграционного и международного права²³. Теоретические основы трудовой миграции разрабатывались как в рамках социологии и экономики, так и в правоведении. Например, Зайнитдинов Ш.Х. подчеркивает, что «трудовая миграция — это инструмент перераспределения трудовых ресурсов и форма глобального взаимодействия между государствами в условиях транснационализации рынков труда».

Миграционные процессы можно классифицировать по различным критериям: по направленности (внутренняя и внешняя), по правовому статусу мигрантов (легальная и нелегальная), по продолжительности (временная и постоянная), а также по профессиональной принадлежности. Трудовые мигранты, как правило, представляют собой наиболее уязвимую категорию работников, поскольку зачастую сталкиваются с нарушением трудовых прав, дискриминацией, отсутствием доступа к социальной защите и правовой помощи. Международные организации, такие как МОТ (Международная организация труда), ООН, Всемирный банк, активно изучают теоретические и прикладные аспекты трудовой миграции⁴.

2 Зайнитдинов Ш.Х. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. — Ташкент, 2021.

3 Бойцов А.Ф. Методология юридической науки. — СПб, 2015.

4 ILO (International Labour Organization). Global Estimates on International Migrant Workers, 2021.

Согласно данным МОТ, на 2021 год в мире насчитывалось более 169 миллионов международных трудовых мигрантов, что составляет около 5% от всей рабочей силы.

Классические теории миграции, такие как теория "толкающих и притягивающих факторов" (push-pull theory), объясняют миграционные потоки наличием факторов в странах происхождения (бедность, безработица, конфликты), которые "выталкивают" работников за границу, и факторов в странах приёма (высокие заработные платы, спрос на рабочую силу, стабильность), которые "притягивают" их⁵. Более современные концепции, такие как теория трансмиссии трудового капитала и теория глобальных сетей мигрантов, подчеркивают важность социальных и институциональных механизмов в формировании устойчивых миграционных маршрутов и сетей.

Кроме того, теоретическое осмысление трудовой миграции требует учета правовой дихотомии между интересами государства (суверенитет, контроль над миграцией) и международными обязательствами по обеспечению прав человека. Это напряжение между контролем и гуманизмом особенно актуально в эпоху глобализации и усиления трансграничных процессов.

Таким образом, теоретические основы трудовой миграции охватывают комплекс междисциплинарных подходов, включая правовые, экономические и социологические аспекты. Понимание этих основ служит необходимым фундаментом для формирования эффективной системы правового регулирования и защиты прав трудовых мигрантов в международной и национальной правовой практике.

Международно-правовое регулирование трудовой миграции представляет собой сложный и многоуровневый механизм, направленный на обеспечение защиты прав трудящихся-мигрантов и установление обязательств государств в сфере международного перемещения рабочей силы.

5 OECD – International Migration Outlook, 2023

В условиях глобализации и углубления международного разделения труда регулирование миграционных процессов выходит за рамки национальных законодательств и требует согласованных усилий на международной арене.

Одним из основополагающих документов в этой области является Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году⁶. Она закрепляет широкий спектр прав и свобод мигрантов независимо от их правового статуса, включая право на равное вознаграждение за труд, защиту от произвола, доступ к образованию и здравоохранению. Несмотря на то, что конвенция не была ратифицирована многими странами-донорскими государствами, она представляет собой эталонный документ, формирующий международные стандарты в данной сфере.

Важную роль в формировании правовой базы трудовой миграции играют также международные акты Международной организации труда (МОТ), в частности Конвенции № 97 (1949 г.)⁷ и № 143 (1975 г.)⁸, касающиеся миграции по трудоустройству и защиты прав мигрантов в случае незаконной миграции. Эти документы закрепляют принципы равенства в трудовых правах между мигрантами и гражданами принимающего государства, а также обязывают государства обеспечивать условия достойного труда, предотвращать дискриминацию и эксплуатацию иностранных работников.

Кроме универсальных документов, значительное значение имеют международные договоры по правам человека, такие как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)⁹, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных

6 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 г.)

7 Конвенция МОТ № 97 «О мигрантах по трудоустройству» (1949 г.)

8 Конвенция МОТ № 143 «О злоупотреблениях в области миграции и обеспечении равенства возможностей и обращения для трудящихся-мигрантов» (1975 г.)

9 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)

правах (оба 1966 г.)¹⁰, которые гарантируют основополагающие права, применимые и к трудящимся-мигрантам, независимо от их гражданства. Эти нормы обеспечивают правовую основу для защиты личных, социальных и экономических прав мигрантов, в том числе право на свободу передвижения, свободу от принудительного труда и право на справедливые и благоприятные условия труда.

Региональные соглашения также играют немаловажную роль. Например, в рамках СНГ действует Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (2008 г.)¹¹, в которой закреплены принципы взаимного признания прав мигрантов и механизмы правовой помощи между государствами-участниками. Аналогичные документы существуют и в рамках Европейского Союза, таких как директивы, регулирующие трудовую миграцию из третьих стран.

Значительным компонентом международного регулирования являются двусторонние соглашения между странами-отправителями и странами назначения. В случае Узбекистана особое значение имеют соглашения, заключённые с Российской Федерацией, Южной Кореей, Японией, Саудовской Аравией и рядом других государств. Эти документы предусматривают порядок найма, условия труда, вопросы социальной защиты и взаимодействия компетентных органов, что способствует институционализации трудовой миграции и снижению уровня нелегальной занятости.

Согласно данным Международной организации труда (ILO), в 2021 году¹² число международных трудящихся-мигрантов составило около 169 миллионов человек, что подчёркивает актуальность и масштабность данного явления. В своих докладах ILO указывает на необходимость гармонизации национального законодательства с международными стандартами, а также внедрения

10 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)

11 Конвенция СНГ о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (2008 г.)

12 Доклады Международной организации труда (ILO Reports, 2021 и др.)

принципов гендерного равенства и устойчивой занятости в политику миграции.

Вместе с тем, несмотря на наличие широкого нормативного поля, в международной практике остаются нерешёнными такие проблемы, как ограниченный доступ мигрантов к правосудию, эксплуатация на рабочем месте, отсутствие универсальных механизмов контроля за соблюдением норм. Эффективное международное регулирование требует не только юридических, но и институциональных решений, включая создание межгосударственных механизмов мониторинга, обмена данными и реализации стандартов.

Таким образом, международно-правовые основы регулирования трудовой миграции закладывают важные принципы и нормы, направленные на обеспечение справедливости, недискриминации и правовой защищённости трудящихся-мигрантов. Их реализация зависит от политической воли государств, уровня международного сотрудничества и способности национальных систем адаптироваться к вызовам современной миграционной действительности.

Правовое регулирование трудовой миграции в Республике Узбекистан основывается на комплексном законодательстве, направленном на защиту прав граждан, работающих за рубежом, а также на обеспечение их социальной защиты и юридической поддержки. В основе национального правового поля лежат конституционные нормы, регулирующие трудовые права и свободы, а также специализированные законы и подзаконные акты, регулирующие вопросы миграции и занятости.

Одним из ключевых документов является Конституция Республики Узбекистан¹³, которая гарантирует право каждого гражданина на труд, свободный выбор рода деятельности, защиту трудовых прав и справедливые условия труда. В соответствии с конституционными нормами, государство обязано создавать условия для защиты законных интересов трудящихся, в том числе и тех, кто работает за пределами страны.

¹³ Конституция Республики Узбекистан (в ред. 2023 г.)

Значительное место в системе национального регулирования занимает Закон Республики Узбекистан «О трудовой миграции», который определяет основные правовые основы регулирования трудовой миграции, права и обязанности трудовых мигрантов, механизмы их социальной защиты и государственной поддержки¹⁴. Закон регулирует порядок выезда граждан на работу за рубеж, их правовой статус, обязанности принимающих и отправляющих сторон, а также меры по борьбе с нелегальной миграцией и эксплуатацией мигрантов.

Важным элементом правового регулирования является также Закон «О занятости населения», который предусматривает государственную политику в области содействия занятости, включая поддержку мигрантов, обеспечивая их профессиональную подготовку и переподготовку, а также предоставление информации о вакансиях за рубежом.

Особое внимание уделяется международным договорам и соглашениям, заключённым Республикой Узбекистан с государствами — основными направлениями трудовой миграции своих граждан. Среди них выделяются межгосударственные соглашения с Российской Федерацией, Южной Кореей, Республикой Корея, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Эти соглашения предусматривают порядок найма, условия труда, социальную защиту мигрантов и сотрудничество компетентных органов, что способствует урегулированию миграционных процессов на двусторонней основе.

Регулирование трудовой миграции сопровождается также принятием различных постановлений и распоряжений Кабинета Министров и профильных министерств, которые конкретизируют порядок оформления трудовых договоров, контроля за соблюдением прав мигрантов, а также меры по социальной адаптации и реабилитации возвращающихся мигрантов.

¹⁴ Закон Республики Узбекистан «О трудовой миграции» от 15 октября 2020 года № ЗРУ-637

Одной из актуальных законодательных инициатив последних лет является разработка и внедрение программ по защите прав трудовых мигрантов, направленных на обеспечение прозрачности трудовых отношений, профилактику эксплуатации и усиление правового информирования граждан¹⁵. Значительная роль в этом процессе отводится Государственной службе занятости и Министерству труда и социальной защиты населения, которые реализуют меры по мониторингу и контролю миграционных процессов.

Несмотря на прогресс в нормативно-правовой базе, остаются вопросы, требующие дальнейшего совершенствования, в частности, создание механизмов оперативного реагирования на нарушения прав мигрантов за рубежом, а также укрепление международного сотрудничества в сфере обмена информацией и правовой поддержки.

Таким образом, нормативно-правовая база Республики Узбекистан формирует основу для комплексного и системного регулирования трудовой миграции, направленного на защиту прав и интересов граждан, работающих за границей, а также на обеспечение их социальной и юридической безопасности.

Следует отметить и роль Положения о порядке направления граждан на временную трудовую деятельность за границу (утвержденного Постановлением Кабинета Министров № 244 от 10.04.2018 г.)¹⁶, в котором прописаны этапы подготовки, отбора и контроля за деятельностью частных посредников в трудоустройстве за границей. Также важное значение имеет национальная Стратегия по международной трудовой миграции на 2021–2025 годы¹⁷, которая направлена на расширение возможностей для безопасной, законной и достойной занятости за рубежом.

15 Национальная стратегия в сфере миграции труда до 2030 года (разработанная Минтрудом РУз)

16 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан (например, № 244 от 2018 г. «О мерах по защите прав и интересов граждан, выезжающих на временную трудовую деятельность за границу»)

17 Отчёты Министерства занятости и труда РУз (2021–2023 гг.)

Вместе с тем, несмотря на наличие нормативной базы, остаются вызовы, связанные с практическим применением законодательства: недостаточная осведомленность мигрантов о своих правах, случаи эксплуатации, проблемы в признании трудового стажа и пенсионного обеспечения. Поэтому важной задачей остается дальнейшее совершенствование механизмов правовой поддержки и внедрение цифровых решений в процесс регулирования миграции.

Таким образом, нормативно-правовая база Республики Узбекистан демонстрирует стремление к созданию целостной системы управления трудовой миграцией, обеспечивающей соблюдение прав граждан и повышение эффективности международного сотрудничества в данной сфере.

В современном мире защита прав трудящихся мигрантов представляет собой один из важнейших элементов международной социальной политики. Рост масштабов трудовой миграции обусловлен глобальными экономическими диспропорциями, недостатком рабочих мест на родине, а также спросом на дешевую рабочую силу в странах с высоким уровнем экономического развития. В этих условиях важным становится обеспечение мигрантам не только возможности легального трудоустройства, но и полноты правовой и социальной защиты.

Одной из ключевых возможностей в деле защиты трудовых прав мигрантов является наличие национальных учреждений и программ. Так, в Республике Узбекистан действует Агентство по внешней трудовой миграции, которое предоставляет информационную, юридическую и организационную поддержку гражданам, выезжающим за рубеж с целью трудоустройства. Агентство разрабатывает рекомендации, организует подготовительные курсы, заключает договоры с принимающими организациями и оказывает помощь при возникновении трудовых споров.

Дополнительную защиту обеспечивают двусторонние международные соглашения между Узбекистаном и государствами, активно принимающими узбекских трудовых мигрантов. В рамках таких соглашений регулируются вопросы занятости, медицинского обслуживания, жилищных условий, охраны труда и минимальной заработной платы. Некоторые договоры включают

положения об упрощенном порядке урегулирования споров и предоставлении правовой помощи.

Международные правовые инструменты также играют важную роль. Конвенции Международной организации труда № 97 «Отрудающихся-мигрантах» и № 143 «О злоупотреблениях в сфере миграции» содержат нормы, направленные на предотвращение дискриминации мигрантов и обеспечение им равных прав с гражданами принимающей страны. Кроме того, Международная конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года закрепляет широкий спектр гражданских, трудовых и социальных прав мигрантов, вне зависимости от их миграционного статуса. Однако, несмотря на наличие указанных механизмов мигранты продолжают сталкиваться с рядом острых проблем. Одной из самых серьезных является высокая доля неформальной занятости. Во многих случаях трудовые мигранты работают без официального трудового договора, что лишает их возможности обращаться в суд, получать медицинскую помощь или рассчитывать на пенсионные выплаты. Часто они подвергаются эксплуатационным условиям труда, не имея при этом эффективных механизмов защиты.

Языковой барьер и отсутствие правовой грамотности значительно затрудняют возможность самостоятельной защиты прав. Многие мигранты не знают, к каким инстанциям обращаться в случае нарушений, не знакомы с трудовым законодательством принимающей страны и опасаются репрессий со стороны работодателя или властей. Это особенно характерно для мигрантов с низким уровнем образования и временным статусом.

Защита прав трудящихся мигрантов является важной задачей как для стран происхождения, так и для стран назначения. Международные нормативные акты, в частности, Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990)¹⁸, а также Конвенции Международной организации труда № 97 и № 143, закрепляют базовые права и гарантии, такие как право

¹⁸ Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 1990.

на справедливые условия труда, недискриминацию, доступ к медицинской помощи и правовую защиту, независимо от миграционного статуса.

Существенную роль также играют двусторонние соглашения между Узбекистаном и странами, принимающими мигрантов (Россия, Южная Корея, Польша)¹⁹. Эти договоренности регулируют условия труда, признание квалификаций, доступ к социальной защите и пенсионным системам.

Тем не менее, в сфере защиты прав трудящихся мигрантов сохраняются серьезные проблемы. Среди них — низкая правовая грамотность самих мигрантов, ограниченный доступ к юридической помощи за границей, случаи дискриминации, задержки заработной платы и эксплуатация²⁰, особенно в теневом секторе экономики. Женщины-мигранты и нелегальные работники сталкиваются с дополнительными рисками — сексуальная эксплуатация, отсутствие доступа к медицинским и социальным услугам²¹.

Проблему усугубляют действия недобросовестных посредников и частных рекрутинговых агентств, которые вводят мигрантов в заблуждение относительно условий труда, взимают чрезмерные комиссии, а в некоторых случаях фактически участвуют в схемах трудовой эксплуатации. Это указывает на необходимость государственного регулирования и лицензирования деятельности таких агентств.

Отдельного внимания требуют вопросы признания квалификаций и трудового стажа мигрантов. Во многих странах принимается во внимание только местный опыт, и ранее приобретенные навыки и дипломы не признаются. Это приводит к тому, что высококвалифицированные специалисты вынуждены соглашаться на низкоквалифицированную работу.

Доступ к судебной защите также ограничен, особенно в случаях отсутствия

19 Межправительственные соглашения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, Республикой Корея и Республикой Польша (данные МИД и Минтруда РУз).

20 Human Rights Watch. "Migrant Workers' Rights under Attack" (2022).

21 Международная организация по миграции (МОМ). Отчеты и глобальные оценки, 2021–2023.

легального миграционного статуса. Мигранты часто боятся обращаться в суд из-за риска депортации или утраты работы. Особенно уязвимы женщины-мигранты, работающие в сфере домашнего труда и ухода, где трудно отследить условия занятости и уровень соблюдения прав.

Для преодоления вышеуказанных проблем требуется целенаправленная работа на нескольких уровнях:

Расширение сотрудничества между странами происхождения и странами назначения в сфере миграции.

Повышение прозрачности деятельности рекрутинговых агентств и введение механизмов общественного контроля.

Проведение программ правового и языкового просвещения для мигрантов.

Создание и поддержка международных механизмов мониторинга соблюдения прав мигрантов.

Таким образом, несмотря на определенные достижения, проблема эффективной защиты прав трудящихся мигрантов остается актуальной и требует комплексного, междисциплинарного и международного подхода. Обеспечение прав и интересов мигрантов способствует не только улучшению их благосостояния, но и укреплению правового государства, социальной стабильности и международного сотрудничества.

Заключение

Регулирование трудовой миграции представляет собой одну из приоритетных задач в системе государственного управления, особенно для стран с высоким уровнем внешней трудовой мобильности населения, таких как Республика Узбекистан. Проведённый анализ показал, что за последние годы в Узбекистане была создана значительная нормативно-правовая база, направленная на защиту прав граждан, работающих за рубежом.

Развитие системы трудовой миграции сопровождается совершенствованием законодательства, заключением двусторонних и многосторонних международных соглашений, а также активизацией деятельности

государственных институтов, ответственных за трудовую занятость и социальную защиту мигрантов. Особую важность приобретают меры по обеспечению юридической поддержки, информирования граждан о правах и обязанностях, а также созданию механизмов реинтеграции трудовых мигрантов по возвращении на родину.

Тем не менее, в процессе реализации норм остаются определённые вызовы — это и случаи нарушения прав трудовых мигрантов за рубежом, и проблемы нелегальной занятости, и недостаточный уровень правовой грамотности самих граждан. Всё это требует комплексного межведомственного подхода, тесного взаимодействия с принимающими государствами и активизации международного сотрудничества.

Таким образом, в целях дальнейшего совершенствования регулирования трудовой миграции и обеспечения прав граждан, работающих за рубежом, необходимо:

- усилить мониторинг и контроль исполнения миграционного законодательства;
- обеспечить квалифицированную юридическую помощь трудовым мигрантам до и во время трудовой деятельности за рубежом;
- активно развивать цифровые платформы для регистрации и поддержки мигрантов;
- повышать уровень правового просвещения и социальной адаптации.

Комплексное применение этих мер не только обеспечит защиту прав граждан Узбекистана, работающих за границей, но и повысит престиж и эффективность трудовой миграции как экономического и социального явления в условиях глобализирующегося мира.

Список использованных источников

1. Кашкин С.Ю. Теория и методология правовых исследований. — М.: Юристъ, 2017.
2. International Labour Organization (ILO) – Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97); Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143). URL: <https://www.ilo.org>
3. Зайнитдинов Ш.Х. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. — Ташкент, 2021.
4. Бойцов А.Ф. Методология юридической науки. — СПб, 2015.
5. ILO (International Labour Organization). Global Estimates on International Migrant Workers, 2021.
6. OECD – International Migration Outlook, 2023
7. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся- мигрантов и членов их семей (1990 г.)
8. Конвенция МОТ № 97 «О мигрантах по трудоустройству» (1949 г.)
9. Конвенция МОТ № 143 «О злоупотреблениях в области миграции и обеспечении равенства возможностей и обращения для трудящихся- мигрантов» (1975 г.)
10. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
11. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)
12. Конвенция СНГ о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (2008 г.)
13. Доклады Международной организации труда (ILO Reports, 2021 и др.)
14. Конституция Республики Узбекистан (в ред. 2023 г.)
15. Закон Республики Узбекистан «О трудовой миграции» от 15 октября 2020 года № ЗРУ-637

16. Национальная стратегия в сфере миграции труда до 2030 года (разработанная Минтрудом РУз)
17. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан (например, № 244 от 2018 г. «О мерах по защите прав и интересов граждан, выезжающих на временную трудовую деятельность за границу»)
18. Отчёты Министерства занятости и труда РУз (2021–2023 гг.)
19. Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 1990.
20. Межправительственные соглашения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, Республикой Корея и Республикой Польша (данные МИД и Минтруда РУз).
21. Human Rights Watch. "Migrant Workers' Rights under Attack" (2022). Международная организация по миграции (МОМ). Отчеты и глобальные оценки, 2021–2023.